

PR KAMPANIYALARINIŃ TIPOLOGIYASI

Esengeldieva Ásem Yuriy qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11409110>

Annotaciya: Maqalada PR kampaniyasınıń kriteriyası, masshtabı, dawam etiw waqtı, maqsetli auditoriya menen islesiw usılları boyınsha tipologiyalıq bóliniwi máselesi kórip shıǵılǵan. Sonıń menen birge, PR tipologiyası ámeliy misallar menen úyrenilgen.

Gilt sózler: PR kampaniyası tipologiyası, monoobiekt PR, poliobyektli PR-kampaniya, PR operaciyalar, PR agentligi .

PR kampaniyası sheńberinde shólkemdiń mashqalasın sheshiw boyınsha texnologiyalıq qatnasıwshılardıń háreketleri kompleksi proceduralar hám operaciyalardıń dúzilgen texnologiyalıq shıńjırı formasında usınıs etiliwi kerek.

Bunday texnologiyalıq shıńjır PR kampaniyasınıń texnologiyalıq procesi (yamasa texnologiyalıq ceriyası) dep ataladı. Optimallastırıw hám oy-óris. Hár bir PR kampaniyası optimallıq kriteriyain esapqa alǵan halda islep shıǵıladı hám ámelge asıriladı. Hár qıylı optimallastırıw kriteriyaları múmkin. Optimallastırıw kriteriyası oy-órisler hám PR-kampaniya natijeliligini bahalawdı názerde tutadı.

PR kampaniyalarınıń tipologiyası.

1. Kriteriya boyınsha – tema siyasiy, ekonomikalıq, social, mádeniy hám dem alıw hám kewilashar tarawlarda ámelge asırılǵan PR kampaniyaları kiredi. Social tarawdaǵı PR-kampaniyalar mámleket hám mámleketlik emes shólkemler tárepinen ámelge asırilatúǵın sociallıq hám global, regionlıq yamasa jergilikli kólemdegi social mashqalalardı sheshiw menen baylanıslı.
2. Masshtabına qaray PR kampaniyaları jergilikli (jergilikli jámiyetshilik dárejesinde ámelge asırıladı), regionlıq (bólek aymaqlar dárejesinde), regionlar aralıq (ekonomikalıq aymaqlar dárejesinde), milliy (dárejede), transmilliy (bir qansha mámleketlikler dárejesinde, xalıqaralıq shólkemler, misalı, BMSH, Evropa Birlespesi, NATO hám basqalar) hám global (global xalıqaralıq shólkemler dárejesinde – BMSH, YUNESKO yamasa global mámleketlikleraralıq shártnamalar).
3. Dawam etiw waqtı kriteriyası boyınsha PR-kampaniyalar qısqa múddetli (tolıq kampaniya ciklı 1 ayǵasha), orta múddetli (1 aydan 3 ayǵasha), uzaq múddetli (3 aydan 1 jılǵa shekem), oǵada uzaq múddetli (1 jıldan artıq) hám strategiyalıq kampaniyalar (5 jıldan artıq) bólinedi.
4. Kriteriya boyınsha tema turili PR shólkem (firma, kampaniya, mámleket shólkemi, siyasiy partiya hám basqalar) yamasa fizikalıq shaxstıń (siyasiy baslıq, shólkem basshısı, shou-biznes juldızı hám basqalar) mámleket kapitalın asırıwǵa qaratılǵan PR-kampaniyalar kiredi. Olar uyqas túrde shólkemlestirilgen hám jeke baǵdarlanǵan PR kampaniyaları sıpatında belgileniwi múmkin. Shólkemlestirilgen hám jeke kampaniyalardıń aralas versiyası da kiredi.
5. PR kampaniyaların klassifikaciyalawdıń eń zárúrli kriteriyalarınan biri – maqsetli auditoriya tábiyatı, bul kampaniyanıń PR-operaciyaları hám ilajların qollap-quwatlawǵa qaratılǵan. Eger kampaniya ónim yamasa xızmettiń haqıyqıy hám potencial qarıydarların, biznes sheriklerin, qayırqomlıq fondların, mámleket institutların hám basqalardı shólkemlestiriw ushın sırtqı jámiyetshilikke qaratılǵan bolsa, biz sırtqı PR kampaniyası menen shuǵıllanamız. Eger ishki

jámiyetshilik - miynet jámááti, ápiwayı jumısshılar, orta buwınlar, basqarıw menen baylanıs ornatsılsa hám optimallastırılssa, ishki PR kampaniyası bar.

6. Aqırğı klassifikaciya kriterya boyınsha PR kampaniyalarınıń tipologiyası menen bekkem baylanıslı. Maqsetli auditoriya menen baylanıstıń funksional túri. Shólkemdiń klientleri, onıń sherikleri yamasa básekilesleri, qáwenderleri, basqarıw shólkemleri, mámleket hám siyasiy shólkemler hám basqalarǵa qaratılǵan PR kampaniyaları bar. Eger kampaniya tek bir túrdegi maqsetli jámiyetshilikke qaratılǵan bolsa, ol jaǵdayda bul – monoobiekt PR kampaniyası, eger bir neshe túrler ushın bolsa - bul poliobyektli PR-kampaniya .

PR-kampaniyalar joqarı intensivliktegi hám tómen intensivliktegi kampaniyalarǵa bólinedi. Joqarı intensivliktegi kampaniya – bul ádetde joqarı intensivliktegi baylanıs texnologiyalarınan paydalanǵan halda qısqa waqıt ishinde jetkizip beriletuǵın kampaniya. Usınıń menen birge, maqsetli auditoriya kóplegen kanallar arqalı ǵalaba xabar tásirine duslasadı Bul auditoriya ushın, PR-tásir teması da, PR-kampaniyasınıń maqseti de anıq. Tómen intensivliktegi kampaniya uzaq dawam etedi.

PR kampaniyasın ámelge asırıwda process logikası degen túsinik bar. Ol tómendegishe basqışlarda jumıs alıp baradı:

1. *Házirgi jaǵdaydı bahalaw:* Mashqalanıń tariyxı; Mashqalalı jaǵdaydıń payda bolıwına sebep bolǵan faktorlar hám onıń kólemi; “Mashqala ushın qanday bólimler yamasa strukturalar juwapker, kim ayıplı hám kimniń máplerine tiyisli?” degen sorawǵa juwap izlew; jámiyetshilik, maqsetli gruppalar hám ǵalaba xabar qurallarınıń mashqalalı jaǵdayǵa múnásibetin anıqlastırıw; waqıyalardıń múmkin bolǵan rawajlanıwı hám júzege keliwi múmkin bolǵan aqibetler variantların islep shıǵıw pretsedentlerin hám soǵan uqsas jaǵdaylardı ámeliyattan úyreniw.

2. *Kampaniya maqsetlerin islep shıǵıw:* Dáslepki maqsetlerdi belgilew; dáslepki maqsetlerdiń kompaniyanıń kommunikaciya strategiyasına muwapıqlıǵın analiz qılıw; maqsetlerdiń juwmaqlawshı versiyasın qalıplestiriw.

3. *Kampaniyaǵa qánigelesken PR agentligin tartıw zárúrligi máselesin sheshiw:* kampaniya tárepinen maqsetlerge erise almaǵanlıǵı "bahası"ın analizlew hám onı PR-agentligin tartıw qárejetleri menen salıstırıw; ǵárezsiz kampaniya haqqında qarar qabıllaw yamasa málim bir PR agentligin tańlaw.

4. *Maqsetli auditoriyanı anıqlaw hám úyreniw:* Informaciya talapları kriteryaların anıqlaw; izertlew kompaniyaların tartıw máselesin sheshiw; maqsetli auditoriyanı úyreniwdiń tikkeley procesi. Ishten tásir qılıw quralların tańlaw hám PR kampaniya byudjetin islep shıǵıw.

5. *Aksiya sheńberinde joybarlastırılǵan ilajlardı ámelge asırıw.*

Juwmaqlap aytqanda, PR-kampaniyası iskerliginiń qanday jumıs alıp barılıwına baylanıslı bolǵan jámiyetshilik pikiri gruppaların anıqlaw kerek. Hár qanday kompaniya ushın onıń iskerligine tikkeley yamasa tikkeley bolmaǵan tásir kórsetiwi múmkin bolǵan jámiyetshilik pikiri gruppaları bar. Bul gruppalarǵa tómendegiler kiredi: kampaniyanıń ishki auditoriyası (onıń xızmetkerleri), sherikler, jetkizip beretuǵınlar, tovar hám xızmetler qarıydarları, básekilesler, finanslıq sheńberler, mámleket shólkemleri, jergilikli auditoriya, ǵalaba xabar quralları, keń jámiyetshilik. Bunday gruppalar menen kampaniya baylanıslardı saqlap turıwı hám unamli múnásibetti qalıplestiriwi kerek, onıń ushın uzaq múddetli baylanıs programmaları islep shıǵıladı.

References:

1. Саъдуллаева О. ПР билан ОАВларнинг фарқи нимада? // Ўзбекистон матбуоти. 2004. №3. – Б. 40.
2. Почепцов Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. – М.: 2000.
3. Эшбеков Т.У. Паблик Рилейшнз ва матбуот хизматлари. – Т.: Университет. 2007. 43-бет
4. Eshbekov T. Jamoatchilik bilan aloqalar va axborot xizmatlari. O'quv qo'llanma. –Т.: O'zMU, 2012. – 80 b.
5. Arziyev F. Pablik rileyshnz – axborot ortidagi manfaat. //Xalq so`zi, 2003, 4 noyabr.
6. [PRESS LANGUAGE IS A QUALITY OF LITERARY AND ORAL LANGUAGE SIZE.](#) G Seitnazarova - Конференции, 2020
7. [Relativity of the Genre, Theme, Idea and Image in Artistic Expression.](#) SG Suxanatdinovna.

